

Ferzende İdiz (Haz.). *İmam Suyuti: Tasavvuf Risaleleri*. İstanbul: Nizamiye Akademi Yayınları, 2017, 480 s., ISBN 978-605-159-332-6.

Resül AKKOYUN¹

“Çadırları onların çadırlarına benziyor,

Ancak köyün kadınlarının başka kadınlar olduklarını görüyorum.” (s.381.)

İslam düşüncesini oluşturan dinî ilimlerin tarihî serüvenine bakıldığında üzerinde sıkça tartışma yapılan ilimlerden birinin de tasavvuf olduğu söylenebilir. Tecrübî yönü de bulunan tasavvuf, dini zâhiri boyutlarıyla değerlendirmelere tâbi tutan âlimler tarafından çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Tasavvuf ehli ulemâ ise bu eleştirilere, yanlış anlaşılan meselelerin doğrusunu anlatmak amacıyla telif ettikleri eserlerle karşılık vermişlerdir. Bu minvalde eser ortaya koyan isimlerden biri de XV. yüzyılda yaşamış olan İmam Süyûtî'dir.

Tanıtımına yer verdiğimiz eser, İmam Süyûtî'nin sayısı on yediyi bulan bu risalelerinin tercümelerinden derlenmiştir. Risaleler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ferzende İdiz tarafından günümüz Türkçesine tercüme edilip yayına hazırlanmıştır. İdiz'in ayrıca doktora tezi olarak çalıştığı “*Ömer Fânî Efendi ve Tasavvufa Dair Üç Eseri*” ve “*İmam Süyûtî ve Tasavvuf*” isimleriyle çalışmaları da bulunmaktadır.

Eser giriş bölümü ve risalelerin orijinal başlıkları üzerinden alfabetik sıraya göre düzenlenen toplam on yedi risaleden oluşmaktadır. Giriş bölümünde İmam Süyûtî'nin hayatı ve tasavvufi şahsiyeti hakkında bilgi verilmiştir. Mısır'da 849/1445 yılında dünyaya gelen İmam Süyûtî ilim ehli bir aile ve çevreye sahip olmasının yanı sıra iyi bir tahsil hayatı sonucu ilmî sahada önemli bir konuma gelmiştir. Kendi hayatını anlattığı *et-Tehaddüs* isimli kitabında tefsir, hadis, fıkıh, ferâiz, usûl, nahiv, belâğât, mantık ve tıp alanlarında 600 farklı hocadan ders aldığını ifade eder. (s.24) Hocalarından Celâleddin el-Mahallî'nin (ö.864/1460) yazmaya başladığı ancak vefatı nedeniyle bitiremediği tefsir çalışmasını tamamlamış ve eser *Tefsîrü'l-Celâleyn* adıyla ün kazanmıştır. Daha çok muhaddis, fakih, müfessir gibi vasıflarıyla temayüz etmiş olan İmam Süyûtî aynı zamanda sûfî kimliği

¹ rakkoyun17@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7659-7953.

ile de tanınmaktadır. Eserde İmam Süyûtî'nin tasavvufî şahsiyeti ile ilgili de bazı bilgiler yer almakta; Kadiriyye, Rifâiyye, Cüneydiyye, Ekberiyeye, Cebertiyye, Sühreverdiyye, Şazeliyye ve Desûkiyye tarikatlarından icazetli câmiu't-turûk bir sûfî âlim olduğu ve döneminde yüz doksan beş farklı şeyh ile görüştüğü belirtilmektedir. (s.31)

Mütercim, toplam on yedi risaleyi günümüz makale formatında ayrı ayrı hazırlamıştır. Risalelerin tercümelerini vermeden önce bahsi geçen risale ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı (giriş - nüshaları – muhtevası) şeklinde bir formatla tüm risaleleri öncelikle genel hatlarıyla tanıtmıştır. Giriş başlığında söz konusu risalede bahsi geçen tasavvufî konularla ilgili genel bilgiler vererek okuyucunun zihnini konuya hazırlamış, nüshaları başlığında risalenin mevcut tüm nüshalarının hangi kütüphanelerde bulduklarını ve şekil açısından özelliklerini açıklamış, muhtevası başlığında ise risalenin genel bir tanıtımını yapmıştır. Sonrasında risalenin tercümesini vermiştir. Her tercüme bitiminde risalenin orijinal metninin ilk sayfasının bir resmini koymuş ve bibliyografya ile risaleyi tamamlamıştır.

İmam Süyûtî risalelerine başlarken öncelikle risalenin hangi mesele hakkında olduğunu ve ne amaçla yazıldığını ifade etmiştir. Risalelerinde özellikle tasavvufun anlaşılması zor meselelerini Kur'an ve sünnet ile mukayyed kılma gayreti içerisinde delillerle açıklamaya çalışır. Hakikat ilmi olarak tanımladığı tasavvufun asıl dayanağını hadis ve nakillerin oluşturduğunu ifade ederek (s.350) her meselede hadisler ile tanınmış âlim ve sûfilerden nakiller yapar. İhtisas alanı olan hadis ilminden getirdiği delillerin sayısı bazı risalelerinde elliye bulur. Hadislerin senetlerini, sahihlik şartlarını, farklı tariklerini de ayrı ayrı vermektedir. Bu yaklaşım, risalelerin ilmî kıymetine olumlu katkı sunmakla birlikte okuyucu üzerinde bazı risalelerin sanki hadis ilmi ile ilgili bir eser olduğu izlenimini bırakmaktadır.

Celâleddîn es-Süyûtî risalelerinde tasavvufta yanlış anlaşılan çoğu meseleyi ele almıştır. İlm-i bâtın olarak vasıflandırılan tasavvufu savunmak ve bunu reddedenlere cevap olmak üzere kaleme aldığını belirttiği *el-Bâhir fî Hükmi'n Nebî (sav) Bi'l Bâtın ve'z-Zâhir* adlı risalesinde Hz. Muhammed'in (sav) hem zâhir hem bâtın ilimle hükmettiğini hadislerden delillerle açıklar. Diğer bir risalesinde, "Allah zâhir ve bâtın nimetlerini üzerinize yağdırmaktadır." (Lokman 31/20) âyetinin tefsiri hakkında zâhir ve bâtın nimetlerinin neler olduğu ile ilgili yetmiş iki farklı mana verdiğini ifade ederek tefsire vukûfiyetini gösterir. Yine *hulûl ve ittihâd* meselesine dair yazdığı risalesinde ittihâd lafzının ilimler arasında müşterek bir lafız olduğunu belirtir. Bu bağlamda ittihâd lafzının hulûl anlamında kullanıldığında küfür olduğunu fakat hadis, fıkıh ve nahiv ıstılahı olarak değişik anlamlarda da kullanıldığını ifade eder. Sûfiler arasında ise üzerinde ittifak ettikleri ıstılahî mananın "nefsin yok olması anlamına gelen fenâ makamı" olduğunu nahiv bilgisinden de hareketle örnekler vererek açıklar. (s.339)

Risaleler birbirinden bağımsız ve farklı zamanlarda kaleme alındığından benzer konularda farklı risaleler yer almakta ve konular içerisinde bazı tekrarlara rastlanabilmektedir. Evliyanın kerameti, yakaza halinde nebi ile meleklerin görülebilecekleri, evliyanın aynı anda birden fazla yerde görülüp görülemeyeceği, Ahmed er-Rifâî'nin bir hac ziyareti esnasında Hz. Muhammed'in (sav) elini yakaza halindeyken öptüğü gibi konularda farklı risaleler yer alır. Yine tasavvufta *ricâlü'l-gayb* adıyla

evliya büyükleri içinde abdâl, nukabâ, nücebâ, evtâd ve kutub bulunduğu dair yaygın olarak bilinen meselenin mahiyetini âyet ve hadislerden hareketle izah eden ayrı bir risale vardır. (ss.117-148)

Tasavvuf açısından çok önemli bir yere sahip olan “Nefsini bilen Rabbini bilir.” sözünün sıhhati çok tartışılmıştır. İmam Süyûtî bu konuda da bir risale kaleme almıştır. (ss.182-189) Risalelerinde ayrıca hırka giymenin dini dayanağı, hakikat-şeriat, gerçek mutasavvıflar, sûfilerin akidesi, sûfilerin vasıfları, cehrî ve hafî zikrin üstünlüğü, İbnü'l-Arabî ve İbnü'l-Fâriz'in durumları ve bu şahısların eserlerinin okunup okunmayacağı, vahdet-i mutlak, ibâha meselesi, Firavun'un imanı konusu, ruh, velayet-nübüvvet, Hızır'ın durumu, semâ, “sübhânî mâ a'zame şe'ni” sözünün manası, “...işiten kulağı, gören gözü olurum.” hadisinin anlamı vb. tartışmalı meseleleri ele alır.

İmam Süyûtî'nin risalelerine bir bütün olarak bakıldığında ele aldığı tasavvufi meseleleri, Kur'an ve sünnet bağlamında ele aldığı görülür. Özellikle zâhiri ilimlerde temayüz ettiği hadis, tefsir ve fıkıh ilimleri doğrultusunda meseleleri izah etmeye gayret etmiştir. Tasavvuf klasikleri olarak adlandırılan tasavvuf eserlerinin yazılma gayesiyle aynı doğrultuda hareket ederek meselelerin açıklanmasında bu eser ve şahısların görüşlerinden iktibaslar yapmıştır. Bu bağlamda İmam Süyûtî'nin Kuşeyrî, Kelâbâzî, Sühreverdî ve Gazâlî gibi tasavvufun kurucu sûfi âlimlerinin bir takipçisi olduğu söylenebilir.

Mütercimim akıcı bir dille çeviriyi gerçekleştirdiği söylenebilir. Kendisinin, metin içerisindeki tasavvufi ıstılahları dipnotlarda izahı, eseri sadece akademik çevrelere tarafından değil, tasavvuf alanına ilgi duyan geniş okuyucu kitlesine de hitab eder hale getirmiştir. Tasavvufi meselelerin anlaşılmasına katkısından ötürü eser, güncelliğini koruyan tartışmalar için ilmî bir kaynak değer taşımaktadır. Tasavvufun doğru anlaşılması çabasıyla risaleleri telif eden İmam Süyûtî'ye Allah'tan rahmet diler, risaleleri yoğun bir emekle günümüz okuyucusuyla buluşturan mütercime ve eserin okuyucusuyla buluşmasına vesile olan yayınevine teşekkür ederiz.